

УДК: 378.001.76:371.201:658.401.2:004.9

ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Мармаза О. І., кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та економіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, м. Харків

Анотація. У статті розглянуто інноваційні підходи до управління закладом освіти в умовах цифровізації. Акцент зроблено на впровадженні сучасних інформаційних технологій, що забезпечують ефективність управлінських процесів, прозорість прийняття рішень та підвищення якості освітніх послуг. Проаналізовано моделі цифрового менеджменту, інструменти електронного документообігу, системи моніторингу освітніх результатів. Визначено перспективи розвитку інноваційних управлінських засобів у сфері освіти та їх вплив на формування конкурентоспроможного освітнього середовища.

Ключові слова: освітній менеджмент, управління закладом освіти, цифровізація освітнього процесу, цифрова трансформація, управлінські інновації, інформаційні технології.

Abstract. The article considers innovative approaches to the management of an educational institution in the context of digitalization. The emphasis is on the implementation of modern information technologies that ensure the efficiency of management processes, transparency of decision-making and improvement of the quality of educational services. Digital management models, electronic document management tools, and educational results monitoring systems are analyzed. The prospects for the development of innovative management tools in the field of education and their impact on the formation of a competitive educational environment are determined.

Key words: educational management, management of an educational institution, digitalization of the educational process, digital transformation,

management innovations, information technologies.

Сучасні трансформаційні процеси, що охоплюють усі сфери суспільного життя, зумовлюють необхідність переосмислення ролі керівника закладу освіти. Цифровізація стала ключовим чинником модернізації управлінської діяльності, адже вона не лише змінює інструменти комунікації та документообігу, але й формує нову культуру управління, орієнтовану на відкритість, ефективність та аналітику даних.

Інновації в управлінні освітніми закладами сьогодні проявляються у впровадженні автоматизованих систем, електронних платформ, інтегрованих інформаційних середовищ, що дозволяють керівнику оперативно приймати рішення, контролювати якість освітнього процесу та забезпечувати прозорість фінансово-господарської діяльності. В умовах цифрової трансформації керівник виступає не лише адміністратором, а й стратегом, здатним використовувати сучасні технології для розвитку закладу, підвищення конкурентоспроможності та формування інноваційної освітньої екосистеми.

Отже, цифровізація управління освітою відкриває нові можливості для оптимізації процесів, підвищення ефективності та створення умов для сталого розвитку закладів освіти, що робить інновації невід'ємною складовою управлінської діяльності сучасного керівника.

Сучасне інформаційне поле досить насичене публікаціями щодо цифровізації освіти, особливостей діяльності закладів освіти за цих умов. Так, Міністерство освіти і науки України розробило «Стратегію цифрової трансформації освіти і науки України до 2030 року». Цей документ визначає ключові напрями цифровізації освіти: створення єдиного цифрового середовища, розвиток цифрових компетентностей, впровадження інноваційних технологій тощо [5]. Т. Годецька зробила огляд актуальних аспектів та тенденцій цифрової трансформації освіти і науки, включаючи управлінські аспекти [1]. О. Буйницька, Н. Морзе та ін. автори розкрили різні аспекти модернізації освіти у цифровому вимірі [3]. О. Подденежний у науковій статті

аналізує проблеми та можливості цифрової трансформації, особливості управління нею [4]. Водночас наукових досліджень, які б розкривали управлінські інновації, що спричинені цифровізацією, визначали їх ефективність та вплив на освітнє середовище, замало.

Метою статті є обґрунтування сутності та ролі інноваційних технологій у трансформації управлінської діяльності керівника закладу освіти, практичне окреслення шляхів удосконалення управлінської діяльності керівника закладу освіти в умовах цифрової трансформації.

Зауважимо, що до 2030 року стратегія цифрової трансформації освіти України передбачає створення інтегрованого цифрового освітнього середовища, що забезпечить відкритість, прозорість та ефективність управління на всіх рівнях. Це означає, що заклади освіти поступово перетворюватимуться на сучасні інноваційні центри, де управління буде максимально автоматизованим і орієнтованим на дані.

Цифровізація освіти сьогодні є не просто трендом, а стратегічним напрямом розвитку освітньої системи. Вона змінює як освітній процес, так і управління закладами освіти, створюючи нові можливості для прозорості, ефективності та інтеграції. Цифровізація освіти змінює традиційні підходи до управління. Керівник закладу освіти стає стратегічним лідером цифрової трансформації.

У наш час інновації – це ключ до ефективності, прозорості та конкурентоспроможності. Інновації в управлінні – це впровадження нових технологій, методів і моделей організації не тільки власної діяльності керівника, а й діяльності закладу освіти в цілому, його систем та процесів, що відбуваються [2].

Важливими напрямками розвитку управлінських інновацій у контексті цифровізації є такі, як: електронне управління, що передбачає використання цифрових платформ для документообігу, планування, моніторингу та звітності; створення інтегрованого цифрового середовища, як єдиної системи, що об'єднує учнів, педагогів, адміністрацію та батьків; аналітика та Big Data –

використання даних для прогнозування успішності, оптимізації ресурсів та прийняття управлінських рішень; автоматизація процесів: електронні журнали, системи управління навчальними планами, онлайн-розклад; кібербезпека та захист даних, забезпечення безпечного використання цифрових ресурсів; розвиток цифрової компетентності управлінців і педагогів, постійне навчання та підвищення кваліфікації у цьому напрямі.

Розглянемо основні цифрові інструменти управління освітою та особливості їх використання.

- Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО). Використовується для реєстрації студентів, ведення академічних даних, формування дипломів та контролю прозорості освітнього процесу.

- Електронні журнали та щоденники. Автоматизують облік відвідуваності, оцінювання, комунікацію між учителями, учнями та батьками.

- Google Workspace for Education / Microsoft Teams for Education. Використовуються для дистанційного навчання, управління курсами, проведення онлайн-нарад та спільної роботи над документами.

- Moodle та інші LMS (Learning Management Systems). Платформи для управління навчальними курсами, контролю знань, аналітики успішності здобувачів.

- ProZorro та інші електронні системи закупівель. Забезпечують прозорість фінансового управління закладами освіти.

- Цифрова платформа «Всеукраїнська школа онлайн» (ВШО). Використовується для організації дистанційного навчання, доступу до навчальних матеріалів та інтеграції з іншими системами.

Наведемо приклади інноваційного використання цифрових інструментів керівниками закладів освіти: автоматизоване складання розкладу занять через спеціальні модулі в LMS; використання аналітики даних для прогнозування успішності та корекції навчальних програм; впровадження електронного документообігу для оптимізації управлінських процесів; використання чат-ботів для швидкої комунікації між адміністрацією та студентами. Ці інструменти не

лише спрощують управління, а й роблять його прозорим, інтерактивним та орієнтованим на потреби учасників освітнього процесу.

Зазначимо також основні виклики впровадження цифрових інновацій: недостатня цифрова компетентність керівника та персоналу; ризики кіберзагроз та витоку даних; нерівний доступ до технологій; опір змінам з боку частини педагогічних працівників.

Вважаємо за доцільне зупинитись на проблемі використання АРМ (автоматизоване робоче місце). АРМ керівника – це комплекс програмно-апаратних засобів, який забезпечує автоматизацію управлінських функцій у закладі освіти. Його мета – оптимізувати роботу адміністрації, зробити управління прозорим, ефективним і орієнтованим на дані. Основні функції АРМ керівника – це: документообіг: автоматизація створення, зберігання та пошуку документів (накази, протоколи, звіти); управління кадрами: облік персоналу, формування графіків роботи, контроль підвищення кваліфікації; фінансово-господарська діяльність: планування бюджету, контроль витрат, інтеграція з системами закупівель (наприклад, ProZorro); моніторинг освітнього процесу: аналітика успішності учнів/студентів, контроль відвідуваності, формування звітів; комунікація: інтеграція з електронними журналами, платформами дистанційного навчання, корпоративними сервісами (Google Workspace, Microsoft Teams); аналітика та прогнозування: використання даних для прийняття управлінських рішень, прогнозування результатів навчання.

АРМ керівника можна уявити як модульну систему, де кожен блок відповідає за певний напрям управління. Це дозволяє інтегрувати всі процеси в єдине цифрове середовище. АРМ керівника закладу освіти поступово перетворюється на єдиний центр управління, який інтегрує всі процеси – від фінансів і кадрів до освітньої аналітики. Це відповідає сучасним вимогам цифрової трансформації освіти та сприяє створенню інтелектуального освітнього середовища в закладі.

Отже, цифровізація управління закладом освіти є ключовим чинником

модернізації освітньої системи. Успішність цифрової трансформації залежить від готовності керівника бути лідером змін. Інновації в управлінській діяльності керівника закладу освіти в умовах цифровізації – це не лише технічні інструменти, а й нова управлінська філософія, що ґрунтується на відкритості, ефективності та розвитку. Інновації в управлінській діяльності керівника забезпечують прозорість, ефективність та інтеграцію всіх процесів у єдине цифрове середовище. Автоматизоване робоче місце (АРМ) керівника виступає центральним інструментом управління, що поєднує кадрові, фінансові, освітні та комунікаційні модулі.

Важливими проблемами для подальших наукових розвідок є мотивація керівників та педагогів до використання цифрових технологій як невід’ємної частини освітнього процесу, підвищення цифрової грамотності та культури.

Література:

1. Годецька Т. І. Актуальні аспекти цифрової трансформації освіти і науки (реферативний огляд). Київ : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2021. 66 с. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735980/1/VNIASO-AHSEduSci-RB17-2023-46-66.pdf> (дата звернення: 17.02.2026).
2. Мармаза О. І. Інновації в менеджменті освіти: монографія. Харків : Основа, 2019. 128 с.
3. Модернізація освіти в цифровому вимірі : монографія / за наук. ред. Н. Морзе, О. Буйницької. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. 300 с. URL: <https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38542/> (дата звернення: 18.02.2026).
4. Подденежний О. Г. Управління цифровою трансформацією освіти: сучасний науковий дискурс. *Наукові записки НаУКМА: Економічні науки* : зб. наук. пр. Київ, 2021. Т. 6, вип. 1. С. 105–110. DOI: <https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.105-110>. (дата звернення: 18.02.2026).
5. Стратегія цифрової трансформації освіти і науки України до 2030 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1351-2024-%D1%80#Text> (дата звернення:

17.02.2026).